

TALIMNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARIGA MUVOFIQ PEDAGOGIK KOMPETENSIYALARI

Imomova Umida Muzafarovna

Termiz davlat universiteti

Roman-german tillari kafedrası mudiri

Telefon: +998883494777

umida@tersu.uz

ANNOTASIYA

O'qitishning yangi shakl, metod va vositalarini izlab topish eng muvaffaqiyatli hisoblanadi, Kompetentli yondashuv natijasida didaktik muammolarni aniq belgilangan maqsadlar asosida hal etish maqsadida "texnologiyalashtirilgan" o'quv jarayonini qurishga umumiy yondashuv ishlab chiqilishi, unga erishish aniq ta'rif va belgilangan bo'lishi kerak

KALIT SO'ZLAR: Kompetentli yondashuv, pedagogik kompetensiya, pedagogik mukammallik, ideal (vakolatli) o'qituvchi, gumanizm, adolat, talabchanlik, tinglovchi, usta, novator, tadqiqotchi, professionallik.

Ong va shaxsni rivojlantirishga madaniy, tarixiy va faoliyat yondashuvlari ananalarida yaratilgan pedagogik kompetensiyaning maxalliy modellari samarali o'qituvchining shaxsiy va faollik fazilatlarini aniqlashga asoslangan.

Ko'pgina olimlar pedagogik kompetensiyani o'qituvchi shaxsiyatining ajralmas xarakteristikasi, shu jumladan, yetarli darajada yuqori darajadagi pedagogik mukammallikka erishish uchun zarur bo'lgan kasbiy ahamiyatga ega fazilatlar tizimi deb ta'riflaydilar. Mualliflarning fikriga ko'ra, ideal (vakolatli) o'qituvchi - bu faol fuqarolik pozitsiyasiga ega, odamlarga xizmat qilishga yo'naltirilgan ko'p qirrali shaxs. Bir qator shaxsiy xususiyatlar ushbu yo'nalishga mos keladi:

- bolalarga muxabbat;
- rivojlangan axloqiy tuyg'ular (gumanizm, adolat, talabchanlik);
- keng va mazmunli kognitiv qiziqishlar (o'z soxasidagi bilimlar, umuman qiziquvchanlik);
- Pedagogik optimizm (quvnoqlik);
- Nisbiy kuch va o'z-o'zini boshqarish;
- pedagogik takt (sezgirlik, talabaga yondashishni individualizasiya qilish qobiliyati)
- Pedagogik sezgi (muayyan talabaning shaxsiyatidagi asosiy narsani va sinfdagi vaziyatni tez anglash).

O'qituvchi shaxsining kasbiy ahamiyatga ega sifatlarini aniqlash nuqtai nazaridan pedagogik kompetensiyani o'rganish boshqa maxalliy psixologlar va o'qituvchilar tomonidan davom ettirildi.Yana bir gurux olimlar pedagogik kompetensiyani shaxsningeng barqaror xususiyatlari deb biladi. Masalan, V.A. Slastenin pedagogik kompetensiyani quyidagi tushunchalar orqali aniqlaydi:

- Pedagogik aks ettirish;
- Nisbiy barqarorlik;
- o'qituvchining individual xususiyatlarini, moylligini, xarakterini xisobga olish;
- Ishga ijobiy munosabat.

O'qituvchining kasbiy malakasini rivojlantirishning oltita darajasini ajratish mumkin: tinglovchi, o'qituvchi, usta o'qituvchi, novator o'qituvchi, tadqiqotchi o'qituvchi, professional o'qituvchi. Eng quyi darajadagi kompetensiya yosh mutaxassis uchun - universitetni endigina tugatgan tinglovchi o'qituvchiga xosdir. U xali bolalar bilan ishlashda yetarli tajribaga ega bo'lmaganligi sababli, uning bilimlari nazariy bo'lib qolmoqda, deyarli o'zlashtirilmagan.

Pedagogik faoliyat "o'qituvchi" toifasiga mos keladigan kasbiy kompetensiya darajasida samarali bo'ladi. Faoliyat samaradorligi toifaning ko'tarilishi bilan ortadi - o'qituvchidan professional o'qituvchiga. Pedagogik kompetensiya bo'yicha muallif

mavzu bo'yicha bilimlarni, o'qitish usullari va didaktikasini, pedagogik muloqot qobiliyatlari va ko'nikmalarini (madaniyatini), shuningdek, o'z-o'zini rivojlantirish, o'zini- o'zi takomillashtirish va o'zini-o'zi anglash texnikasi va vositalarini o'zaro muvofiqligini tushunadi. Ta'rifga muvofiq, pedagogik kompetensiya tarkibida uchta asos ajratiladi:

- faoliyat (pedagogik faoliyatni mustakil va masuliyatli amalga oshirishning bilimlari, qobiliyatlari, ko'nikmalari va individual usullari);
- kommunikativ (bilim, qobiliyat, maxorat va pedagogik aloqani ijodiy amalga oshirish usullari);
- shaxsiy (o'z-o'zini rivojlantirish zarurati, shuningdek, bilim, ko'nikma, o'zini rivojlantirish ko'nikmalari).

Xozirgi vaqtda pedagogik kompetensiyaning umumiy tarkibida bazi tadqiqotchilar uning boshqa o'ziga xos turlarini ajratib ko'rsatmoqdalar. Masalan, ziddiyatli vakolat tekshiriladi. U "nizolarda o'zini tutishi mumkin bo'lgan strategiyalar doirasi va ushbu strategiyalarni muayyan hayotiy vaziyatda amalga oshirish qobiliyati to'g'risida xabardorlikni rivojlantirish darajasi" deb tariflanadi. Pedagogik kompetensiyaning yana bir o'ziga xos turi bu o'qituvchining sog'liqni saqlash soxasidagi kompetensiyasidir, bu o'qituvchining kasbiy salomatligini, talabalarning ruxiy va jismoniy sog'lig'ini saqlash va mustaxkamlashni belgilaydi. Bugungi kunda pedagogik kompetensiyani o'rganishning yangi jixati bu uning xissiy tarkibiy qismini o'rganishdir.

Mustaqil ekspertlar, o'qituvchi tomonidan darslarni o'tkazilishini kuzatib, yettita pedagogik kompetensiyaning turli ko'rsatkichlari mavjudligini qayd etadilar. Samarali pedagogik faoliyatni ta'minlaydigan asosiy kompetensiyalarga quyidagilar kiradi.

- 1) Talabalarning so'rovlari va lavozimini ko'tarish to'g'risida malumot olish.
- 2) Mavzuni tushuntirish va bilish.
- 3) Dars vaqti va auditoriya maydonini tashkil etish, o'quv qo'llanmalari va texnik o'quv vositalaridan foydalanish.

- 4) Talabalar bilan muloqot.
- 5) o'qitish usullarini namoyish etish.
- 6) ijodiy muxitni saqlash.
- 7) maqbul gurux xatti-xarakatlarini saqlab qolish.

Tadqiqot natijalar ish stajining ko'payishi bilan o'qituvchilarning kasbiy vakolat darajasi va samaradorligini oshirish tendensiyasini ko'rsatadi. Biroq, bu ko'proq darajada predmet va metodik vakolatlarga taalluqlidir. Kommunikativ va ijodiy kompetensiyaga kelsak, ularning ko'rsatkichlari individualdir va kam darajada o'qituvchilarning o'qitish tajribasiga bog'liq. Pedagogik kompetensiya o'qituvchidan keng qamrovli pedagogik, psixologik, ijtimoiy, fiziologik, madaniy va boshqa muammolarni tushunishni talab qiladi.

Bugungi kunda kattalar talimining asosiy vazifasi - bu o'z bilimlarini. o'zgaruvchan muxitda qo'llay oladigan va ... ularning asosiy vakolatlari butun hayoti davomida uzluksiz o'rganishning o'zi bilan shug'ullanish qobiliyatiga ega bo'lgan pedagogik tayyorlashdir. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchining ayrilmas sifati uning kasbiy kompetensiyasi, yani "o'z faoliyatining malum bir soxasidagi ongi va vakolati" bo'lishi kerak.

Kasbiy pedagogik kompetensiya "malum bir qadriyatlar, ideallar tashuvchisi sifatida o'qituvchining uning pedagogik faoliyati, pedagogik aloqasi va o'qituvchi shaxsining shakllanishini belgilaydigan bilim, ko'nikma va malakalarning kerakli miqdoriga egaligi" deb tariflanadi.va pedagogik ong" deb nomlanadi. Talimning zamonaviy tendensiyalariga muvofiq pedagogik kompetensiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- mustaqil ravishda o'qish;
- Malaka oshirish yoki to'liq qayta tayyorlash;
- vaziyatni va o'zingizning imkoniyatlaringizni tezda baxolang;
- qarorlar qabul qilish va ular uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olish;
- o'zgaruvchan yashash va mexnat sharoitlariga moslashish;

- Eski usullarni optimallashtirish uchun ularni yangi usullarini ishlab chiqish yoki o'zgartirish.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, malakalarni shakllantirishning birinchi bosqichi "hayotiy ko'nikmalarni" o'rgatish (shaxsiy muammolarni, stress bilan kurashish; vaqtigizni boshqarish; ko'rsatmalarni o'qish, qoidalarga rioya qilish; biznes xujjatlarini rasmiylashtirish) va "qo'shimcha" mavzular bo'yicha ko'nikmalar "(matn va raqamli malumotlarni qayta ishlash va tizimlashtirish; matnlar yozish va gapirish; ishbilarmonlik aloqalarini amalga oshirish; tashabbuskor bo'ling, nostandart yechim taklif qiling, o'z nuqtai nazarigizni namoyon qiling.

Oliy talimini modernizasiya qilish konsepsiyasiga muvofiq, kasb-xunar talimi asosiy maqsadlari quyidagilardir: tegishli darajadagi va profildagi malakali, mehnat bozorida raqobatbardosh, malakali, mas'uliyatli, o'z kasbini yaxshi biladigan va turdosh soxalarga yo'naltirilgan xodimni tayyorlash. doimiy ravishda kasbiy o'sishga, ijtimoiy va kasbiy xarakatchanlikka tayyor, o'z mutaxassisligi bo'yicha jaxon darajasidagi standartlarda samarali ishlashga qodir faoliyat mavjud. Vakolatli ta'limga kirish o'quv jarayonining barcha subyektlari va birinchi navbatda o'qituvchilar tomonidan bir qator ketma-ket xarakatlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

Talabalarda mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, birgalikda qaror qabul qilishda ishtirok etish, tajribadan foyda olish, tabiat va jamiyat xodisalariga tanqidiy munosabatda bo'lish qobiliyatini rivojlantirish uchun zamonaviy o'qituvchi qanday usul va texnologiyalarga ega bo'lishi kerak, ya'ni. asosiy vakolatlarni amalga oshirasizmi? O'zining kasbiy rivojlanishini taminlash uchun o'qituvchining o'zi qanday kasbiy va pedagogik vakolatlarga ega bo'lishi kerak? Qanday sharoitlarda vakolatlar kasbiy vakolat darajasiga ko'tariladi? Kasbiy kompetensiyani aniqlash va uning kompetensiya tushunchasi bilan o'zaro bog'liqligini aniqlash muammosi so'nggi paytlarda ilmiy pedagogik muxitda va amaldagi o'qituvchilar o'rtasida muxokama mavzusiga aylandi. Keling, ushbu masalani tushunishga harakat qilaylik.

Eng umumiy manoda "vakolat" - bu tegishli faoliyat soxalarida va muayyan turdagi muammolarni xal qilishda talablarga, belgilangan mezonlarga va standartlarga rioya qilish, zarur faol bilimlarga ega bo'lish, natijalarga ishonchli erishish va boshqarish qobiliyatini anglatadigan vaziyatdir. Shaxsning kognitiv jarayonlari psixologiyasi va psixofiziologiyasining individual xususiyatlarini rivojlantirishga psixologik-pedagogik tayyorgarlikni o'z ichiga olgan umumiy pedagogik kasbiy kompetensiya; pedagogika asoslarini bilishdir. Mavzu ixtisosligi bo'yicha predmet kompetensiyasi: o'qitiladigan fan soxasidagi bilimlar, uni o'qitish usullari. Boshqaruv vakolati, ya'ni. pedagogik taxlilni o'tkazish, maqsadlarni belgilash, tadbirlarni realashtirish va tashkil etish ko'nikmalariga ega bo'lishni takozo etadi.

Refleksiv kompetensiya, yani. o'z pedagogik faoliyati jarayoni va natijasini ko'rish qobiliyati. IT texnologiyalari soxasida ishlash qobiliyati bilan bog'lik bo'lgan axborot-kommunikasiya kompetensiyasini egallashni nazarda tutadi. O'qituvchini eksperimentator sifatida tavsiflaydigan innovasiya soxasidagi kompetensiya. Ijodiy vakolat, yani, o'qituvchining faoliyatni ijodiy, izlanish darajasiga ko'tarish qobiliyatidir.

Xozirgi vaqtda o'qituvchining kasbiy maxorati va uning kasbiy kompetensiyasi darajasini baxolashning eng dolzarb muammolarini xal qilishda u yoki bu darajada qo'llaniladigan turli xil diagnostika texnikasi mavjud. Bir tomondan, o'qituvchini "bilim-ko'nikma-maxorat" formulasiga kiritish mumkin emas va o'qituvchi qalbining barcha oliyjanobligini, takrorlanadigan talim jarayonida uning ishining noyob daqiqalarini o'lchaydigan asbobdir. O'qituvchining ishida va hych narsadan kelib chiqmaydigan tushuncha bilan hych narsa o'lchanmaydi, balki o'qituvchining avvalgi barcha tajribalari, o'zi bilan cheksiz dialoglari bilan tayyorlanadi. Boshqa tomondan, o'qituvchining ishida "yutuqlar xujjati" to'plangan bo'lib, u "quvonchli, qiziqarli va o'qituvchi hayotida sodir bo'ladigan narsalarga loyiq bo'lgan hamma narsani" aks ettiradi.

Diagnostika - bu bilishning o'ziga xos turi, chunki "tashxis" yunon tilidan tarjimada "tanib olish, tarif" degan manoni anglatadi. So'ngi paytlarda taxlil, ichki qarash, shaxsni o'rganish tushunchalari tobora ko'proq bitta atama -diagnostika bilan almashtirilmoqda. Ungacha pedagogik diagnostika o'rganish qobiliyati, o'qitish va ta'limning bazi ko'rsatkichlarini belgilash bilan cheklangan, yani. diagnostika har qanday shaxsiy xususiyatlarni baxolashning boshlang'ich muammosiga aylantirildi va shaxsiyat ta'lim sifatida taqdim etildi.

Ta'limni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish sharoitida raxbar va o'qituvchi, o'qituvchi va talaba o'zgarib bormoqda. Ular o'zaro bir birlariga ta'sir o'tkazadilar va birgalikda ta'lim tizimini yangilashda ishtirok etadilar. Shu bilan birga, ularning xamkorligi pedagogik diagnostikani yanada mazmunli va samaraliroq qiladi, psixodiagnostikadan olingan usullar bilan to'yingan bo'lib, sosiometrik va sosiologik usullardan keng foydalanilgan xolda va olingan materiallarni matematik qayta ishlasa bo'ladi. O'qituvchining ishi talabalarni o'qitish va tarbiyalash darajasi ko'rsatkichlari bo'yicha baxolanadigan obyektiv usullardan farqli o'laroq, subyektiv usullardan foydalanganda diagnostika o'qituvchi o'z-o'ziga qiladigan, tasavvur qiladigan va malumot beradigan narsalar asosida amalga oshiriladi. Vaqt keldi, har qanday o'qituvchini baholashda uning o'zining kasbiy qadr-qimmatini hisobga olish kerak.

O'qituvchining muvaffaqiyatini tashxislashning asosiy vazifasi unga tashqaridan ekspert baho berish emas, balki o'qituvchining o'zini kasbiy muammolarini tushunishga va xal qilishga undashdir. Bundan tashqari, biz unutmasligimiz kerak: muvaffaqiyatli o'qituvchi doimo introspektivaga va o'zini tashxislashga e'tibor beradi. O'z-o'zini bilish, o'zini- o'zi takomillashtirish va amalga oshirish jarayoni faqat o'qituvchining o'z xoxishiga bog'liq. O'zining kasbiy saloxiyatini ro'yobga chiqarish va oshirishga intilmagan o'qituvchi endi darsga "xizmat" qila olmaydi yoki darsdagi vazifasini bajara olmaydi.

U har bir darsda "yashaydi", talabalar uchun va o'zi uchun kerakli psixologik qulaylik va muvaffaqiyat xolatini yaratadi, shu bilan birga katta mamnuniyatni qabul

qiladi. Bunday xolda, o'qitish endi axborotni translyasiya qilish xususiyatiga ega emas, balki o'quvchilarning bilim faoliyatini rag'batlantirish va faollashtirish xususiyatiga ega bo'ladi. O'qituvchining ishi - bu eng murakkab ruxiy haqiqat, bu uch o'lchovli makon bo'lib, uchta o'zaro bog'liq bo'shliqdan iborat:

- o'qituvchining shaxsiyati,
- o'qitish faoliyati,
- pedagogik aloqa.

Ushbu uchta bo'shliqni talaba shaxsini rivojlantirishning global vazifasi birlashtiradi. Shu bilan birga, ular ustma-ust tushmaydilar, takrorlamaydilar, balki murakkab dialektik munosabatlarga kirishadilar va ularning har biri o'qituvchi faoliyati jarayonida rivojlanish natijasidir. Zamonaviy talablar asosida o'qituvchining kasbiy malakasini rivojlantirishning asosiy usullarini aniqlash mumkin:

- ✓ Uslubiy birlashmalarda, ijodiy guruxlarda ishlash;
- ✓ Ilmiy-tadqiqot faoliyati;
- ✓ Innovation faoliyat, yangi pedagogik texnologiyalarni rivojlantirish;
- ✓ Pedagogik yordamning turli shakllari;
- ✓ Pedagogik tanlovlar va festivallarda faol ishtirok etish;
- ✓ O'zingizning o'qitish tajribangizni translyasiya qilish;
- ✓ AKTdan foydalanish va boshqalar.

Ammo sanab o'tilgan usullardan hech biri samarali bo'lmaydi, agar o'qituvchining o'zi o'zining kasbiy malakasini oshirish zarurligini anglamasa. Pedagogik o'sish uchun motivasiya va qulay shart-sharoitlarni yaratish zarurati kelib chiqadi. O'qituvchi o'zining kasbiy fazilatlarini darajasini oshirish zarurligini mustaqil ravishda anglaydigan shart-sharoitlarni yaratish kerak. O'zining pedagogik tajribasini taxlil qilish o'qituvchining kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishini faollashtiradi, natijada tadqiqot faoliyati ko'nikmalari shakllanadi, keyinchalik ular pedagogik faoliyatga qo'shiladi. O'qituvchi ta'lim rivojlanishini boshqarish jarayonida ishtirok etishi kerak, bu uning kasbiy maxoratini oshirishga yordam beradi.

Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish - bu kasbiy tajribani assimilyasiya qilish va modernizasiya qilishning jadal jarayoni bo'lib, bu individual kasbiy fazilatlarni rivojlantirishga, kasbiy tajribani to'plashga olib keladi, bu doimiy rivojlanish va o'z-o'zini takomillashtirishni o'z ichiga oladi.

Kasbiy vakolatni shakllantirish bosqichlarini ajratish mumkin: extiyojni anglash.o'z-o'zini rivojlantirishni realashtirish (maqsadlar, vazifalar, yechimlar); o'zini namoyon qilish, taxlil qilish, o'zini tuzatish. Umuman olganda, o'z-o'zini rivojlantirish jarayoni biologik jixatdan belgilanadi va o'z hayotini va shu sababli o'z rivojlanishini ongli ravishda tashkil etadigan shaxsning sosializasiyasi va individualizasiyasi bilan bog'liq. Kasbiy vakolatlarni shakllantirish jarayoni ham atrof-muhitga bog'liq, shuning uchun aynan atrof-muxit o'z-o'zini rivojlantirishni kasbiy rag'batlantirishi kerak.

O'qituvchining kasbiy vakolati haqida gapirganda,o'qituvchi portfelini yaratishni eslatib o'tmaslik mumkin emas. Portfel - bu kasbiy faoliyatning aksi bo'lib, uning shakllanishi davomida o'zini o'zi baholash amalga oshiriladi va o'z-o'zini rivojlantirish zarurati amalga oshiriladi. Portfolio yordamida o'qituvchilarni sertifikatlash muammosi xal qilindi, chunki bu yerda kasbiy faoliyat natijalari to'planadi va umumlashtiriladi. Portfolio yaratish o'qituvchi faoliyati va uning kasbiy vakolatlarini rivojlantirish uchun yaxshi motivasion asosdir.

O'qituvchining kasbiy fazilatlari ya'ni tashkiliy ko'nikmalar:

- Talabalarining darsdan tashqari ishlar tizimiga yuqori darajada jalb qilinishiga yordam beradi;
- Talabalar o'rtasida vazifalarni samarali taqsimlash;
- Talabalarining birgalikdagi faoliyatini yuqori sifatli tashkil etish;
- Birgalikda talaba faoliyatini kasbiy realashtirish va tashkil etish, mualliflik xuquqi texnikasidan foydalanish:
- extiyojga qarab, ko'rgazmali va uslubiy ko'llanmalardan muntazam foydalanish;

- analitik fikrlashni rivojlantiradigan, o'quv dasturidan tashqariga chiqadigan ijodiy vazifalarni taklif qiladi;

- O'quv jarayonida o'z diagnostikasi, nazorat qilish va o'lchash materiallaridan foydalanish.

Umumiy talim qobiliyatlarini shakllantirish:

- mustaqil kognitiv ijodiy faoliyatni rivojlantiradi;
- Talabalar orasida o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi qadrlash ko'nikmalarini shakllantirish;
- Talabalarda o'z-o'zini tarbiyalash va o'zini rivojlantirish istagini rivojlantirish.

Psixologik va pedagogik kompetensiya:

- Talim jarayonida qulay mikroiklimni yaratish;
- talabalar o'rtasida bilim olishga masuliyatli munosabatni shakllantirish;
- talabalar jamoasini saqlab qolish istagi;
- talabada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar to'g'risida ota-onalarga zudlik bilan xabar berish qobiliyati.

Talabalar bilan o'zaro munosabatlar:

- qo'shma talim faoliyatida shaxsiy qiziqish va moyillikni hisobga olish;
- Talabalar bilan tuzatish ishlari.

Muloqot sifatlari:

- emosional obrazli nutqqa egalik qilish;
- auditoriyaning turli azolari bilan vakolatli va samarali aloqalarni o'rnatish;
- Talimning turli darajadagi talabalari bilan dialog o'rnatish qobiliyati;
- talabalar bilan muloqotda samimiy va do'stona ohang;
- har bir talabaning imkoniyatlarini adolatli baholash;
- talabchanlik.

O'quv va uslubiy maxorat:

- o'quv materialini tushunarli tarzda tushuntirish qobiliyati;

- Talaba uchun muvaffaqiyat xolatini yaratish;
- O'qitiladigan mavzu doirasida o'qituvchining bevosita bilim va ko'nikmalari.

Aytilganlarning barchasini umumlashtirib, zamonaviy o'qituvchining modelini tasavvur qilishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 4-tom. –Toshkent.-2002.179 b.
2. Abdulayeva Q.M. Maxsus fanlarni o'qitishda bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini shakllantirishning metodik asoslari: Dis. ... ped.fan.nom.-T.: 2006.-182 b.
3. Abduqodirov A. Ta'limda innovasion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008. – 180 b.
4. Babanskiy Yu. K. Optimizatsiya uchebno-vospitatelnogo prosessa. Metodicheskiye osnovy. – M.: Pedagogika, 2005. – 193 s.
5. Balashov M.M. Problemy gotovnosti molodykh uchiteley k innovatsionnyim processam v obrazovanii / M.M. Balashov, M.I. Lukyanova//Problemy adaptatsii uchitelya k professionalnoy deyatelnosti.-Ulyanovsk, 1998.-S5-14.
6. Vooglyad Yu. Metodologicheskiye problemy klassifitsirovaniya i strukturirovaniya innovatsiy / Yu. Vooglyad // Problemy innovatsiy i eksperimentatsiy: Tezisy seminarov «Innovatsii i eksperiment». — Tallin, 1981.-S.9-25.
7. Golovanova A.A. Kommunikativnaya kreativnost subyektov kak faktor effektivnosti gruppovogo resheniya zadach: dis... kand. psix. nauk, Kazan, 2003. 147 s.
8. Ismailova Z.K. Talabalarning kasbiy – pedagogik malakalarini shakllantirish. Fan.nomzodi. diss. –T.2000. – 186 b.
9. Ismoilova Z.K. Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning nazariy va eksperimental-metodik asoslari: Dis...ped. fan. dok. – T., 2006. –345 b.

10. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta'limda innovasiyalar (ta'lim muassasalari pedagog o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). – T.: «Iste'dod» jamg'armasi, 2008. – B.180.
11. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. -T.: O'qituvchi, 2004. -102 b.